

GEOINTELLEKTUAL TIZIMLARNING IQTISODIYOT TARMOQLARIDA GEOMONITORING SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

¹Kuchkorov Temurbek Ataxonovich, ²Mamataliyev Abror Adhamovich

¹PhD, dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

²magistrant, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216630>

Annotatsiya. Ushbu tezisda geointellektual tizimlarning yaqin kelajakda dunyo bozoridagi o‘shishi tahlili, respublikamizda geointellektual tizimlar va dasturiy vositalarni qo‘llash borasida olib borilayotgan ishlar va tizim tashkil etuvchilari tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: geointellektual tizimlar, raqamli qishloq xo‘jaligi, geoma‘lumotlarni modellashtirish, masofadan zondlash, sun‘iy intellekt.

Abstract. This thesis presents an analysis of the anticipated growth of geointelligent systems in the global market in the near future, an overview of the ongoing efforts in our country regarding the application of geointelligent systems and software tools, and an analysis of system components.

Keywords: geo intelligent systems, digital agriculture, geodata modeling, remote sensing, artificial intelligence.

Аннотация. В данной тезисе представлен анализ ожидаемого роста геоинтеллектуальных систем на мировом рынке в ближайшем будущем, обзор проводимых в нашей республике работ по применению геоинтеллектуальных систем и программных средств, а также анализ составляющих системы.

Ключевые слова: геоинтеллектуальные системы, цифровое сельское хозяйство, моделирование геоданных, дистанционное зондирование, искусственный интеллект.

So‘nggi yillarda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida oziq-ovqat xavfsizligi, barcha turdagi suv resurslarini tejash, qishloq xo‘jaligida yerlarning hosildorligini oshirish, shaharni rejalashtirish kabi masalalarda raqamli texnologiyalar, masofadan zondlash va sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanish orqali ilmiy va amaliy yechimlar ishlab chiqish yuzasidan bir qancha tadqiqotlar olib borilmoqda. Bunda ko‘plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda geofazoviy kuzatishlar muhim bo‘lgan iqtisodiyot tarmoqlarida masofadan zondlash, sun‘iy intellekt, IoT texnologiyalari, geoaxborot texnologiyalari kabi vositalardan foydalanib, ayniqsa qishloq xo‘jaligi sohasida 2023-yilga kelib, jahon global yalpi ichki mahsuloti (global GDP) qiymati qariyb 4% ga oshishiga olib kelgan [1].

Geointellektual tizim – bu murakkab muammolarga innovatsion va aniqligi jihatidan yuqori bo‘lgan yechimlarni taqdim qila oladigan, xususan geoaxborot texnologiyalari va sun‘iy intellektga asoslangan yondashuvlarni o‘z ichiga olgan tizim hisoblanadi. AQSHning “IndustryARC” marketing tadqiqotlari va konsalting xizmatlari bo‘yicha yetakchi tashkilotining 2023-yilgi rasmiy hisobotlar sahifasida geointellektual tizimlar bozorining 2024-2030 yillarga mos bashorat statistikasi e‘lon qilingan. Bunga ko‘ra, geoma‘lumotlar tahlilini sun‘iy intellekt asosida amalga oshirishdagi dasturiy vositalar bozori **2026-yilga borib 172 mln AQSH dollarini** tashkil qilishi va ushbu bozorning o‘rtacha yillik o‘shish ko‘rsatkichi (CAGR) esa **2021-2026 yillar** davomida **30% gacha** o‘shishi ko‘rsatilgan [1].

Bundan tashqari, aqlli geoaxborot tizimlaridan foydalanish bo‘yicha loyihalar bozori **2032-yilga borib 34.5 mlrd AQSH dollari** ga yetishi, eng yuqori vendor bozor ulushining qariyb

35% qismini egallashi jahon tashkilotlari tomonidan bashorat qilinmoqda. Shu bilan birga bozorning o‘rtacha yillik o‘shish ko‘rsatkichi **2032-yilga** borib yana **12.5% ga** o‘shishi, sohalardagi xizmat ko‘rsatish ko‘rsatkichlari ham sezilarli darajada o‘shib borishi taxmin qilinmoqda [1].

1-rasm. Geointellektual tizimlaridan foydalanishda o‘shish ko‘rsatkichlari

Xo‘sh, kelajakda yuqori darajada rivojlanishi bashorat qilinayotgan geointellektual tizimlar va dasturiy vositalarni qo‘llash orqali qanday samaradorlikka erishish mumkin? Ushbu yo‘nalishda davlatimiz tomonidan qanday qadamlar qo‘yilgan va amaliy ishlar olib borilmoqda? Ushbu sohada IT mutaxassislarga bo‘lgan ehtiyoj va talablar qanday bo‘ladi? Iqtisodiyot tarmoqlari samaradorligi oshishida qay darajada muhim o‘ringa ega? Shu kabi savollarni ushbu tezisda tahlil qilib o‘tamiz.

Umuman olganda, geointellektual tizimlar quyidagi bir qancha afzalliklarga ega bo‘lib, foydalanuvchilar va mutaxassislarga, aniq ma‘lumotlar, real vaqt rejimida avtomatik kuzatish, samaradorlik, bashorat qilish hamda sohalararo ilovalarni taqdim qiladi. U turli sohalarda, jumladan atrof-muhitni muhofaza qilish, transport, sog‘liqni saqlash va mudofaa sohalaridagi o‘zaro bir-biriga bog‘liq bo‘lgan ilovalarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi va bir qator muammolarni hal qilish uchun foydali va intellektual vosita hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 17-fevraldagi “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-sonli Qarori va 2019 yil 30-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasida kosmik faoliyatni rivojlantirish to‘g‘risida”gi PF-5806-sonli Farmonida mamlakatimizda qishloq va suv xo‘jaligi, ekologiya, shaharsozlik va boshqa sohalarning samaradorligini oshirish uchun yerni masofadan zondlash, navigatsiya tizimlari sohasida faoliyat olib borish, geoaxborot texnologiyalaridan keng foydalanish. jumladan qishloq xo‘jaligi sohasida yerni masofadan zondlash ma‘lumotlari asosida tuproq va qishloq xo‘jaligi ekinlari holatini kuzatishda sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha bir qator vazifalar belgilangan. Mazkur me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda hukumat tomonidan belgilangan vazifalar geointellektual tizimlarni iqtisodiyot tarmoqlarida keng qo‘llash, ishlab chiqish va yanada rivojlantirish uchun asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Geointellektual tizimlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishda quyidagi asosiy bosqichlardan foydalaniladi:

- geoma'lumotlarni yig'ish (*masofadan zondlash missiyalari, sun'iy yo'ldosh platformalari va dronlar orqali ma'lumot yig'ish*);
- ma'lumotlarga dastlabki ishlov berish (*shovqinlarni yo'qotish, ma'lumotlardagi xatoliklarni olib tashlash*);
- ma'lumotlarni birlashtirish (*hududning yaxlit masofadan zondlash tasviri yoki ma'lumotlarini shakllantirish*);
- ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish (*SI algoritmlari, mashinali o'qitish yoi chuqur o'qitish modellari yordamida tahlil qilish*);
- geofazoviy modellashtirish (*geointellektual tizim ma'lumotlarini geomodellashtirish*);
- vizualashtirish (*natijalarni geoportal yoki dastur interfeysi orqali chop qilish*);
- natijalar tahlili va bashorat qilish (*bashorat qilish, xulosalar berish, rejalashtirish*).

Xulosa qilib aytganda, geointellektual tizimlarning sohalardagi tadbiri monitoring jarayonlari va keng qamrovli bashorat qilish imkoniyatini taqdim qiladi. Misol uchun aqlli shahar infratuzilmasini rejalashtirishda, qishloq xo'jaligi ekinlarini kuzatish, tahlil qilish va hosildorlik samaradorligini oshirish, transport va logistika, tabiiy ofatlar va favqulotda vaziyatlarni kuzatish va bashorat qilish, hamda sog'liqni saqlashda aholining o'sish tendentsiyalarini, kasalliklarning tarqalishi va dori vositalarini tarqatish muassasalarini baholash kabi vazifalarni kompleks monitoring qilish va samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Geospatial Analytics Artificial Intelligence Market – Forecast (2024 - 2030). Report Code: ITR 0169. 2023.
2. Song Gao, Yingjie Hu, Wenwen Li. Handbook of Geospatial Artificial Intelligence, 1st Edition, 2023, 468p.